

TILNI BILISHNING AYRIM PSIXOLINGVISTIK JIHATLARI

Yunusova Nargiza Ulug'bekovna

MA student of TerSU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584234>

Muammoning dolzarbligi Ushbu maqolada tilni bilishning ayrim psixolingvistik jihatlari va uning mohiyati Psixolingvistikaga doir adabiyotlarda qayd etilgan shakliy uzilish (rus tilida: skvajnost) ham matnga oid qiziqarli hodisalar haqida fikrlar yoritilgan.

Tadqiqotlardan maqsad: Ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek: "Har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadurgon oyinai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak- millat ruhini yo'qotmakdur." Haqiqatdan ham ona tili milliy ma'daniyatning oynasi uni saqlovchi xazina hamdir. Zero, millat hayotini til bilan bog'liq an'analar, ma'naviyat va madaniyatni saqlash va qayta tiklash va masalasi tilga alohida e'tibor qaratilgan taqdirdagina amalga oshishi mumkin. Til nafaqat odamlarning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarashi va mentalitetiga asoslangan, balki millatning kelajagini uning dunyodagi o'rnini aniq- ravshan belgilab berishga xizmat qiladigan, kechagi va ertangi kuni o'rtasida o'ziga xos muloqot vastasi bo'lishga qodir qadriyatdir. "Zamonaviy tilshunoslik", tilshunos mutaxassisi Uilyam o'gradi tushuntirishicha, "Psixolingvistlar so'z ma'nosi, jumla ma'nosi va diskuratsion ma'no qanday qilib hisoblash va ongda ifodalanishini o'rganishadi. Tinglash va o'qish harakatlarida ularning tarkibiy qismlariga qanday bo'linadi ... Qisqasi, psixolingvistlar til qanday amalga oshirilishini tushunishga intilishadi ... Umuman olganda, psixolingvistik tadqiqotlar ovoz tuzilishini, so'z tuzilishini tahlil qilishda ishlatiladigan ko'plab tushunchalarni aniqladi va jumlar tuzilishi tilni qayta ishlashda ham rol o'ynaydi. Ammo tilni qayta ishlashni hisobga olish, shuningdek, til ishlab chiqarish va tushunish uchun ushbu lingvistik tushunchalarni insonni qayta ishlashning boshqa jihatlari bilan o'zaro ta'sirini tushunishni talab qiladi. Material va tekshiruv usullari: Tilshunoslikda psixologik yo'nalish bilan bog'liq muammolar naturalistik va logik ta'lim egalarining xatti-harakatlari bilan bog'liq ravishda kirib kelgan. Bu borada V. Fon Gumboldt konsepsiyasiga e'tibor bergan holda, semantik qurilishda nutqiy ijodiy yondashuv lozimligini ta'kidlashida kuzatiladi. Bu holat psixolingvistika bilan shug'ullangan barcha maktab a'zolarining diqqat-e'tiborida bo'lib kelgan. Qariyb yuz yildirki, psixologiyaning turli xil aspektlarida nutq o'stirishning nutqiy ijodiy yondashuvdagi suhbat me'yorlari faoliyatiga aloqadorligi alohida o'rganilgan. Ma'lumki, psixolingvistika asoschisi nemis tilshunos olim G.shteyntal (1823-1899) hisoblanadi. Uning eng muhim asarlari sifatida

«Tillarni tasnif etish va ularning taraqqiyot qonuniyatlarining maqsadi» deb nomlangan bo'lib, 1850 yilda yozilgan.[1; 168] Undan keyin 1851 yilda yozgan «Tillarning kelib chiqishi», 1855 yilda yozilgan «Grammatika, logika va psixologiya», 1860 yilda yozgan «Muhim tipdagi tillarning tuzilishi xarakteristikasi» asarlarini sanab o'tish lozim. Shuni alohida ta'kidlamoq joizki, lingvistik biologizmning o'ziga xos xususiyatlari Shleyxer ta'limotida o'z ifodasini topgan bo'lsa, logik grammatizm Bekker ta'limotida jonlantirildi. Shteytal esa o'z ijodiy o'qishlarida bu jaryonni individning xatti-harakati va xalq psixologiyasi taraqqiyotiga tayanib o'rganadi. Tilshunoslik-faqat individning psixologik xarakteri bilan chegaralanmaydi, balki uning nutqini o'rganadi, ayni zamonda xalqning psixologiyasini, uning tilini ham o'rganadi.

Xulosa : shunday qilib aytganda, psixolingvistika – nutqning hosil bo'lishi, shuningdek, nutqni idrok etish va shakllantirish jarayonlarini ularning til tizimi bilan o'zaro bog'lanishi holatida o'rganuvchi fan; psixologiya va lingvistikannng sintezidan paydo bo'lgan. Psixolingvistika inson nutqiy faoliyati modelini va psixofiziologik nutqiy shakllanishini ishlab chiqib, ularni psixologik eksperimentlar yo'li bilan tekshiradi. Tadqiqot manbaya bo'yicha tilshunoslikka yaqin bo'lgan psixolingvistika o'z tekshirish usullari bo'yicha psixologiyaga yaqin turadi. Unda o'zaro bog'lanishli eksperiment, "semantik differensial" kabi va boshqa eksperimental usullar qo'llanadi